

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.15054948

**КАМЕНЕВА Наталья Владимировна¹,
ВОЗИЯНОВА Екатерина Александровна¹,
КОТЫЛЯК Юлия Валерьевна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ул. Щорса, 31, Донецк, Россия, 283050

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНКЕ УСЛУГ ТАМОЖЕННОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА

В статье изложены результаты анализа тенденций развития современного глобального рынка услуг таможенного посредничества (брокерства, представительства), а также проведен обзор текущей ситуации на соответствующем рынке Российской Федерации. Выполнен обзор научно-исследовательской литературы по вопросам развития института таможенного представительства в России, материалов по анализу рынка, а также публикаций, в которых представлены новейшие цифровые продукты, используемые в практической деятельности таможенных брокеров в зарубежных странах. Продемонстрированы проблемы развития рынка таможенных услуг, оказываемых таможенными представителями в России, а также общие «болевы точки» глобального рынка таможенного брокерства, в том числе связанные с процессом цифровизации таможенных операций. Исследованы основные направления применения технологий искусственного интеллекта в деятельности таможенных брокеров в развитых странах, позволяющих значительно снизить трудоемкость работ, связанных с таможенным оформлением грузов, уменьшить риски брокеров, как финансовые, так и юридические (в частности, технологий обработки естественного языка, распознавания образов, машинного обучения, глубокого обучения, прогнозной аналитики). Использование программных средств искусственного интеллекта позволяет сократить объемы ручной обработки данных, ускорить подготовку разрешительных документов для таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенные границы, усовершенствовать управление рисками, снизив риски некорректного определения кодов ТН ВЭД товаров, а также нарушения таможенного законодательства за счет автоматического учета всего массива юридических, нормативно-технических, логистических и товаросопроводительных документов. Применение интеллектуальных технологий прогнозной аналитики позволяет развивать систему мероприятий по предотвращению нарушений законодательства. К наиболее популярным на рынке услуг таможенного посредничества видам программных продуктов на базе искусственного интеллекта относятся системы автоматизации документооборота, средства автоматического определения кодов ТН ВЭД и расчета таможенных платежей, программы поддержки комплаенс. Важным преимуществом указанных продуктов является постоянное повышение точности их работы за счет использования технологий машинного обучения. При этом выявлены проблемы и риски, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта в деятельность таможенных представителей. Проведенное исследование призвано служить развитию инструментов информационного маркетинга

применительно к рынку услуг таможенного посредничества.

Ключевые слова: *инструментарий информационного маркетинга, поведение потребителей, таможенное посредничество, рынок услуг, искусственный интеллект.*

Введение. Современный маркетинг подвержен значительному влиянию новых технологий, которые, в свою очередь, влияют на поведение потребителей. Соответственно, возрастает роль информационного маркетинга, поскольку поведение потребителей под влиянием маркетинговых коммуникаций служит важнейшим индикатором успешности действий субъекта маркетинга, и прямо отражается на конечном финансовом результате его деятельности. При этом использование инструментов информационного маркетинга имеет особое значение в продвижении современных высоких технологий на рынки товаров и услуг. Распространение открытой информации о перспективах и тенденциях использования новых технологических продуктов с анализом их преимуществ, а также о связанных с ними проблемах и вызовах облегчает для потребителей принятие решений касательно внедрения инноваций. Это весьма актуально для ряда рыночных секторов в России, в которых уровень технологического развития отстает от зарубежных рынков. В частности, это относится к рынку услуг таможенных посредников.

Институт таможенного посредничества (брокерства) является важной составной частью внешнеэкономической деятельности. Область деятельности таможенных представителей, выполняющих посреднические функции при осуществлении таможенных операций в странах-участницах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), определена в ст. 401 Таможенного кодекса ЕАЭС [1]. В число функций таможенного представителя могут входить: работы по заключению внешнеторговых контрактов, определение кодов товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), декларирование грузов, расчет таможенных платежей, оформление различного рода разрешительных и подтверждающих документов, подача отчетности в таможенные органы, консультирование клиентов по вопросам таможенного законодательства, прохождение камеральных проверок. Следует отметить, что, как правило, таможенные брокеры совмещают выполнение функций таможенного представительства с оказанием логистических услуг [2].

Потребительская ценность услуг таможенного брокера для участников ВЭД определяется:

- снижением затрат за счет аутсорсинга работ по таможенному декларированию и таможенной очистке грузов;
- выгодой от ускорения выполнения таможенных процедур силами брокера;
- снижением уровня рисков ВЭД;
- экономии усилий менеджмента за счет делегирования брокеру функций взаимодействия с таможенными органами.

В настоящее время в РФ роль таможенных посредников в осуществлении экспортно-импортных операций возрастает в связи со следующими факторами:

- рост числа участников ВЭД, в том числе за счет предприятий среднего и малого бизнеса;
- нестабильная, в целом неблагоприятная ситуация в условиях усиливающегося внешнего санкционного давления на РФ, начиная с 2014 года, и, в особенности, с 2022 года;
- необходимость учета требований как таможенного законодательства ЕАЭС, так и национальных законодательств России и других стран-участниц ЕАЭС.

Эти причины обусловили значительное увеличение количества игроков на рынке таможенного брокерства. С 2016 по 2024 г. число таможенных представителей в реестре Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – ФТС России) выросло более чем в 3 раза – с 409 до 1444 (по состоянию на 10.11.2024 г.) [3-4]. При этом развитие данного рынка в России сталкивается с рядом неблагоприятных обстоятельств:

- с 2022 года объем рынка уменьшился, усилилась конкуренция [5];
- цифровизация и упрощение таможенного оформления, с одной стороны, способствуют росту эффективности работы таможенных посредников, с другой стороны, побуждают крупных участников ВЭД отказываться от аутсорсинга взаимодействия с таможенными органами [6];
- изменения в законодательстве и практике работы таможенных органов повышают уровень рисков таможенных брокеров [5; 7].

В связи с этим, насущной проблемой является углубленное исследование данного рынка и определение актуальных тенденций его развития, что может содействовать повышению конкурентоспособности его участников и выработке эффективных маркетинговых стратегий таможенных представителей и участников ВЭД.

Функционированию института таможенных представителей посвящено множество публикаций российских исследователей. Изучением проблем и тенденций в данном секторе занимались, в частности, А.С. Погарская, Е.В.Филатова, З.Н. Шуклина, О.Н. Колодина, Н.А. Денисова, Е.В. Красова, К.П. Федоренко, В.В. Витюк и др. [3; 8-12]. В их работах освещены нормативно-правовые основы деятельности таможенных представителей, а также юридические проблемы и риски, с которыми сталкиваются участники рынка. Значительное внимание уделяется эволюции рынка в условиях изменений геополитической обстановки [13]. При этом рынок таможенного посредничества рассматривается, как правило, через призму институциональных проблем ВЭД, а также в разрезе эффективности взаимодействия таможенных органов с участниками рынка. Маркетинговые аспекты освещаются в основном в аналитических материалах коммерческих организаций с платным доступом. Среди подобных работ целесообразно отметить исследование рынка услуг таможенных брокеров в РФ, проведенное московской компанией ООО «Гидмаркетрус» [14]. Аналогичные исследования данного рынка в США и мире в целом были выполнены индийскими фирмами Mordor Intelligence [15] и 360iResearch [16].

По итогам изучения литературы можно сделать вывод о недостаточном освещении в открытых российских источниках вопросов анализа воздействия новейших технологических трендов на развитие сферы таможенных услуг.

Цель настоящей работы – анализ состояния и перспектив использования цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, в деятельности таможенных брокеров, который позволит совершенствовать инструментарий информационного маркетинга на рынке услуг таможенного посредничества.

Материалы и методы. В рамках исследования использованы нормативно-правовые акты ЕАЭС и России, обзоры рынка услуг таможенных брокеров РФ, США, глобального рынка услуг таможенного посредничества, научно-исследовательские работы по цифровым технологиям, материалы сайтов компаний-разработчиков приложений для автоматизации работы таможенных представителей с использованием искусственного интеллекта (далее ИИ). Методологическую базу исследования составили методы анализа и синтеза, сравнительный анализ.

Результаты. Одной из специфических особенностей рынка услуг таможенного посредничества является сочетание его важной роли в обеспечении выполнения внешнеторговых операций с относительно небольшим объемом. Данные о стоимостных параметрах этого рынка в РФ, США и в мире в целом в 2022 г. приведены в табл. 1. Для

сравнения указаны соответствующие объемы внешнеторгового оборота товаров.

Таблица 1. Рынок услуг таможенных брокеров в 2022 году и внешнеторговый оборот товаров*

Рынок	Объем услуг таможенных брокеров, млрд долл. США	Внешнеторговый оборот товаров, млрд долл. США	Отношение объема таможенных брокерских услуг к внешнеторговому обороту товаров, %
Россия	0,8**	850,5**	0,09**
США	4,0	5375,4	0,07
Глобальный	23,8	49800,0	0,05

* составлено авторами по данным [17-22].

** по усредненному курсу доллара США ЦБ РФ за 2022 г.

Общая стоимость услуг таможенных брокеров составляет менее 0,1% объема внешнеторгового товарооборота. В связи с особенностями таможенного законодательства ЕАЭС и РФ, создающими значительные финансовые риски для таможенных брокеров, крупные участники рынка обычно совмещают брокерскую и логистическую деятельность. Объемы логистических операций существенно превосходят стоимость посреднических таможенных услуг. Так, глобальный объем аутсорсинга услуг внешнеторговой логистики, согласно оценкам американской фирмы Global Market Insights, в 2022 году составлял около 164,8 млрд долл. США, что почти в 7 раз превышает объем рынка услуг таможенных брокеров [23]. Сегодня можно говорить о процессе слиянии рынков логистических услуг и услуг таможенных брокеров.

Цифровизация таможенных операций привела к значительному ускорению их выполнения и упрощению таможенного оформления грузов в большинстве стран мира. В частности, в РФ с 2017 г. практически все таможенные декларации на товары подаются в электронной форме [24]. Контроль электронного документооборота до определенной степени облегчает выявление ошибок и злоупотреблений, имеющих место при декларировании. Однако проверка и анализ накопленных массивов оцифрованной документации до сих пор требует значительных трудозатрат специалистов. Эта проблема в настоящее время решается путем использования технологий работы с большими данными с применением средств ИИ. Указанные технологии уже широко используются таможенными органами: по данным Всемирной таможенной организации, обработка информации с их использованием уже осуществляется в половине таможен мира, в том числе в развивающихся странах [25]. Внедрение технологий ИИ в ФТС России предусмотрено Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [26]. Однако на момент написания настоящей статьи в открытом доступе не было найдено официальной информации о практическом использовании ИИ в работе ФТС.

Обработка больших данных с помощью ИИ является перспективным направлением повышения эффективности деятельности таможенных посредников. Концепция больших данных опирается на такие свойства современных потоков информации, как большие объемы, большое разнообразие и большая скорость генерации [27, с. 654]. Основные отличия больших данных от традиционных данных показаны в табл. 2.

Главные преимущества технологий обработки больших данных – возможность работы с неструктурированной информацией и использование систем управления нереляционными базами данных (данных, организованных не в табличной форме). Это позволяет интегрировать значительные объемы товаросопроводительной, юридической и

нормативно-технической документации. На международный рынок выходит множество компаний, предлагающих коммерческие цифровые продукты для работы с логистической и таможенной документацией.

*Таблица 2. Различия между традиционными и большими данными**

Характеристики данных	Данные обычных информационных систем	Большие данные
Порядок величин объемов объектов данных	гигабайты	терабайты, петабайты
Скорость генерации массивов данных	часы, дни	секунды, минуты
Характеристика организации данных	структурированные	частично структурированные, неструктурированные
Источники данных	централизованные	распределенные
Сложность интеграции данных	низкая	высокая
Форма организации хранения данных	реляционные базы данных	нереляционные базы данных
Доступ к данным	по запросу	в режиме реального времени или близком к нему

* составлено авторами по данным [27-28].

Процесс освоения технологий работы с большими данными и искусственного интеллекта таможенными брокерами в мире пока находится на начальном этапе. Выступая в апреле 2023 года на ежегодной конференции Национальной ассоциации таможенных брокеров и экспедиторов Америки и в октябре того же года на осенней конференции Ассоциации таможенных брокеров северной границы, Н. Мехта (N. Mehta), со-основатель и технический директор Raft, британской компании-разработчика приложений на основе ИИ, говорил о роли технологий на рынке таможенного посредничества в основном в будущем времени [29-30]. При этом созданная его компанией платформа автоматизации документооборота с применением технологий ИИ уже используется рядом логистических и брокерских фирм. Схему сквозного процесса интеллектуальной информационной поддержки взаимодействия с таможенными органами можно рассмотреть на примере программных продуктов израильской компании AiDock. Данная схема представлена на рис. 1.

ИИ позволяет автоматически учитывать весь объем нормативно-правовой базы и логистических данных о движении товарных потоков и происхождении товаров с целью не только выявления, но и предотвращения в будущем любых возможных нарушений законов, повышая эффективность работы юридических служб.

В целом, специалисты выделяют следующие основные направления использования ИИ на рынке таможенных услуг:

1. автоматизированное формирование таможенных документов со снижением количества ошибок;
2. обновление базы юридических документов и таможенных правил в режиме реального времени;
3. прогнозная аналитика таможенных тарифов и иных таможенных платежей: при автоматизированном определении кодов ТН ВЭД;

4. оптимизация таможенного оформления за счет улучшения координации всех необходимых работ и экспедирования грузов;
5. управление рисками участников ВЭД [32].

Рис. 1. Сквозной процесс информационной поддержки таможенного оформления товаров [31]

В табл. 3 показаны применения ИИ, устраняющие ряд основных проблем («болевых точек») традиционных форм взаимодействия таможенных брокеров с таможенными органами (по данным с сайтов поставщиков приложений ИИ [30; 31; 33; 34]).

Таблица 3. Устранение проблем таможенного оформления с помощью ИИ*

«Болевые точки» процесса таможенного оформления товаров	Цифровые продукты для таможенных брокеров	Используемые технологии ИИ
Ручная работа с документами	Системы интеллектуальной организации документооборота	– Обработка естественного языка – автоматизированный анализ текстов и извлечение данных из документов различных форматов; – Машинное обучение – алгоритмы оптимизации процессов принятия решений на основе анализа ранее обработанных данных.
Ошибки таможенной классификации товаров	Системы автоматической таможенной классификации	– Обработка естественного языка; – Распознавание образов; – Машинное обучение, включая методы глубокого обучения, в которых для анализа используются нейронные сети.
Риски нарушения таможенного законодательства	Системы автоматизации комплаенс	– Обработка естественного языка; – Машинное обучение, включая глубокое обучение; – Прогнозная аналитика – методы предсказания будущих результатов на основе интеллектуального анализа данных и распознавания закономерностей.

* составлено авторами по данным [30; 31; 33; 34].

За счет автоматизированной обработки больших данных с ее помощью

достигается:

- уменьшение объемов ручной работы;
- ускорение подготовки разрешительной документации;
- снижение рисков неверного определения кодов ТН ВЭД;
- обеспечение комплаенс (системы мероприятий по предотвращению нарушений законодательства).

Внедрение средств ИИ связано с определенными проблемами и рисками:

- использование ИИ связано со значительными инвестициями и текущими расходами на технические средства и обработку больших данных;
- риски утечки конфиденциальной информации;
- риски ущерба в результате сбоев в работе компьютерных систем;
- проблемы интеграции ИИ в существующие информационные системы;
- повышение требований к квалификации и ответственности персонала [33-34].

Динамику внедрения ИИ в процессы взаимодействия участников ВЭД с таможенными органами развитых стран демонстрирует использование соответствующих продуктов в деятельности одной из крупнейших глобальных компаний по оказанию услуг глобальных перевозок UPS и авторитетной швейцарской фирмой SGS, а также ряда других крупных участников рынка [29; 31].

Обсуждение результатов. Анализ рынка услуг таможенного брокерства в РФ показал существенное отставание в области использования современных технологий обработки первичной информации, что является одной из причин проблем, имеющих место в деятельности отечественных таможенных представителей. Вместе с тем, представляется, что высказываемое в ряде публикаций мнение о снижении в будущем роли института таможенного представительства на данный момент не подтверждается международной практикой.

Заключение. С учетом современных тенденций развития цифровых технологий, а также опыта работы таможенных представителей развитых стран можно утверждать, что в ближайшее время цифровые продукты, основанные на использовании ИИ, будут широко применяться таможенными брокерами всех стран. Использование таких продуктов, станет важным дифференцирующим фактором на рынке услуг таможенного посредничества. В связи с проблемами в сфере комплаенс и неблагоприятной международной обстановкой государство в лице таможенных органов заинтересовано в повышении технологической оснащенности таможенных брокеров и логистических компаний, и представляется целесообразной разработка специальных программ государственно-частного партнерства, нацеленных на синхронизацию усилий таможенных органов и бизнеса по внедрению ИИ в работу как таможен, так и декларантов и таможенных представителей.

Перспектива дальнейших исследований заключается в исследовании степени готовности российского рынка услуг таможенного посредничества к использованию в своей деятельности цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, как базы для работы с потребителями их услуг и влияния на потребительское поведение посредством реализации стратегий информационного маркетинга.

Список литературы

1. Евразийский экономический союз. Законы. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : ТК ЕАЭС : текст с изменениями на 29 апреля 2020 года : [вступил в силу с 1 января 2018 года] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456058064> (дата обращения: 01.11.2024). – Текст : электронный.

2. Кто такой таможенный брокер – представитель // Агапас : сайт. – URL: <https://agapas.ru/articles/kto-takoy-tamozhennyy-broker-predstavitel> (дата обращения: 01.11.2024). – Текст : электронный.
3. Красова, Е.В. Роль и проблемы института таможенных представителей в развитии внешнеэкономической деятельности / Е.В. Красова, В.М. Останина // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2021. – №2. – С. 108–118. – DOI: 10.24143/2073-5537-2021-2-108-118. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-problemy-instituta-tamozhennyh-predstaviteley-v-razvitiivneshneekonomicheskoy-deyatelnosti> (дата обращения: 05.11.2024). – Текст : электронный.
4. Реестр таможенных представителей // Федеральная таможенная служба Российской Федерации : официальный сайт. – URL: <https://customs.gov.ru/registers/customs-representatives> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
5. Шакинова, Д. Будущее таможенных представителей под вопросом / Д. Шакинова. // ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ : сайт. – URL: <https://horizonevents.ru/interview/budushhee-tamozhennyh-predstavitelej-pod-voprosom/> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
6. Кислова, Ю. Оценка емкости и прогноз развития рынка услуг таможенного брокера в России до 2028 г. / Ю. Кислова // Специализированный научно-практический журнал «ЛОГИСТИКА» : сайт. – 2019. – №2. – URL: <http://www.logistika-prim.ru/articles/ocenka-emkosti-i-prognoz-razvitiya-rynka-uslug-tamozhennogo-brokera-v-rossii-do-2028-g> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
7. Очевидная проблема, которую нужно решать // Общественный совет при ФТС России : сайт. – URL: <https://osfts.ru/meropriyatiya/2024/5115-ochevidnaya-problema-kotoryuyu-nuzhno-reshat> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
8. Погарская, А.С. Функционирование таможенных представителей в условиях изменения экспортно-импортных потоков / А.С. Погарская, Е.В. Филатова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 6. – С. 89–96. – Текст : непосредственный.
9. Шуклина, З.Н. Совершенствование деятельности таможенного представителя на рынке таможенных услуг / З.Н. Шуклина // Символ науки. – 2016. – № 1-1. – С. 229–235. – Текст : непосредственный.
10. Колодина, О.Н. Эффективность привлечения таможенных представителей при таможенном оформлении товаров / О.Н. Колодина // Научный журнал NovaUm.Ru. – 2017. – № 8. – С. 50–55. – Текст : непосредственный.
11. Денисова, Н.А. Роль и перспективы развития института таможенного представителя в современной таможенной системе Российской Федерации / Н.А. Денисова // Учен. зап. Санкт-Петербург. им. В.Б. Бобкова филиала Рос. тамож. акад. – 2020. – № 1 (73). – С. 18–22. – Текст : непосредственный.
12. Витюк, В.В. Роль таможенных представителей в сфере ВЭД / В.В. Витюк, К.П. Федоренко // Российский внешнеэкономический вестник. – 2023. – №1. – С. 120–127. – DOI: 10.24412.2072-8042-2023-1-120-127. – Текст : непосредственный.
13. Денисова, Н.А. Международный опыт развития института таможенного представителя / Н.А. Денисова, А.А. Кононов // Бюллетень информационных технологий. – 2020. – №1(13). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-razvitiya-instituta-tamozhennogo-predstavitelya> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
14. Анализ рынка таможенных брокеров в России // ГИДМАРКЕТ : сайт. – URL: <https://gidmark.ru/cat1/analiz-rynka-tamozhennyh-brokerov-v-rossii> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.
15. Анализ размера и доли рынка таможенных брокеров США – тенденции роста и

прогнозы (2024–2029 гг.). Mordor Intelligence : сайт. – URL: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/united-states-customs-brokerage-market> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.

16. 360iResearch. (2024). Customs Brokerage Services Market by Service Types (Advisory Services, Clearance Services, Tracking Services), Client Types (Individual Clients, Large Enterprises, Small and Medium Enterprises), Digital Solutions, Industry Verticals, Transactional Channels, Cargo Types – Global Forecast 2025-2030. Available at: <https://www.360iresearch.com/library/intelligence/customs-brokerage-services> (accessed: 15.10.2024).

17. Анализ динамики рынка услуг таможенных брокеров в России и перспективы восстановления после кризиса // ГИДМАРКЕТ : сайт. – URL: <https://gidmark.ru/news/analiz-dinamiki-ryinka-uslug-tamozhennyih-brokerov-v-rossii-i-perspektivy-i-vosstanovleniya-posle-krizisa> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.

18. Mordor Intelligence (2022). U.S. Customs Brokerage Market Report 2022-2027: Top Players include United Parcel Service and FedEx Corporation. Available at: <https://www.businesswire.com/news/home/20220415005086/en/U.S.-Customs-Brokerage-Market-Report-2022-2027-Top-Players-include-United-Parcel-Service-and-FedEx-Corporation--ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20United%20States%20Customs%20Brokerage%20market%20is%20estimated,of%20more%20than%203.5%25%20during%20the%20forecast%20period.> (accessed: 10.11.2024).

19. Emergen Research (2023). Customs Brokerage Market, By Mode of Transportation (Sea, Air, and Land), By Application (Healthcare, Manufacturing, Telecommunication, Government and Public Utilities, and Others), and By Region Forecast to 2032. Available at: <https://www.emergenresearch.com/industry-report/customs-brokerage-market> (accessed: 15.10.2024).

20. Ларина, А. Оборот внешней торговли России вырос за 2022 год на 8,1% // Коммерсантъ : сайт. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5873810> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.

21. Statista. (2023). Total value of U.S. trade in goods (export and import) worldwide from 2004 to 2022. Available at: <https://www.statista.com/statistics/218255/total-value-of-us-trade-in-goods-worldwide-since-2004/> (accessed: 15.10.2024).

22. United Nations Statistics Division. (2023). 2022 International Trade Statistics Yearbook Vol. I. New York, United Nations. 368 p. ISBN 978-92-1-300058-8.

23. Вадхвани, П. Объем рынка контрактной логистики, доля и рост, 2023-2032 / П. Вадхвани. // Global Market Insights : сайт. – URL: <https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/contract-logistics-market> (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.

24. Электронное декларирование деклараций на товары – 99,99%, транзитных деклараций – 50,05%. // Альта-Софт : сайт. – URL: https://www.alta.ru/external_news/55211/ (дата обращения: 10.11.2024). – Текст : электронный.

25. WTO & WCO. (2022). The role of advanced technologies in cross-border trade: A customs perspective. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_wcotech22_key_findings_e.pdf (accessed: 15.10.2024).

26. Российская Федерация. Распоряжения Правительства. Распоряжение от 23 мая 2020 года №1388-р [Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года] (с изменениями на 12 июля 2024 года) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/564952866> (дата обращения: 01.11.2024). – Текст : электронный.

27. Hu, H., Wen, Y., Chua, T.-S. & Li, X. (2014). Toward Scalable Systems for Big

Data Analytics: A Technology Tutorial. *IEEE*. 2. 652-687, doi 10.1109/ACCESS.2014.2332453 (accessed: 15.10.2024).

28. Giordani, A. (2018). Artificial Intelligence in Customs Risk Management for e-Commerce: Design of a Web-crawling Architecture for the Dutch Customs Administration. Computer Science, Business. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-Intelligence-in-Customs-Risk-Management-Giordani/64c04084854122fd149b03c28d7c8bc1c70e53c3> (accessed: 24.10.2024).

29. Raft. (n.d.). AI plays pivotal role in U.S. customs brokerage modernization says Raft CTO and co-founder Nisarg Mehta at NBCBA fall conference. Available at: <https://www.raft.ai/resources/blog-posts/ai-plays-pivotal-role-in-u-s-customs-brokerage-modernization-says-raft-cto-and-co-founder-nisarg-mehta-at-nbcba-fall-conference> (accessed: 24.10.2024).

30. Bohan, D.-M. (n.d.). How AI is transforming customs brokerages for the digital age: 5 takeaways from the NCBFAA 50th annual conference. Available at: <https://www.raft.ai/resources/blog-posts/how-ai-is-transforming-customs-brokerages-5-takeaways-from-ncbfaa-annual-conference> (accessed: 24.10.2024).

31. AiDock. (n.d.). AI Assistants For Your Supply Chain Paperwork. Available at: <https://aidock.net/ai-assistants/> (accessed: 15.10.2024).

32. Язид. 5 способов, которыми генеративный искусственный интеллект меняет таможенное брокерство // Alibaba.com : сайт. – URL: <https://reads.alibaba.com/ru/5-ways-generative-ai-is-revolutionizing-customs-brokerage/> (дата обращения: 01.11.2024). – Текст : электронный.

33. Eezyimport. (n.d.). The Global AI Revolution in Customs Clearance. Available at: <https://www.eezyimport.com/the-global-ai-revolution-in-customs-clearance/> (accessed: 15.10.2024).

34. Passage (2024). How AI is Revolutionizing the Customs Brokerage Industry. Available at: <https://trypassage.com/blog/how-ai-is-revolutionizing-the-customs-brokerage-industry> (accessed: 15.10.2024).

Каменева Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Возиянова Екатерина Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и торгового дела, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: e.voziyanova@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1224-6926

Котыляк Юлия Валерьевна, старший преподаватель кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: julia.yakubova@rambler.ru

Поступила в редакцию 20.11.2024 г.

UDC 339.138

DOI 10.5281/zenodo.15054948

KAMENEVA Nataliia¹,
VOZIYANOVA Ekaterina¹,
KOTYLIAK Iuliia¹¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Schorsa str., 31, Donetsk, Russia, 283050

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN THE CUSTOMS BROKERAGE MARKET IN THE CONTEXT OF INFORMATIONAL MARKETING

The paper presents the results of the analysis of the development trends in the contemporary global customs brokerage market as well as the review of the current situation in the corresponding market in the Russian Federation. It contains the overview of research literature covering the development of the customs brokerage institute in Russia, market analytics, and publications describing the brand new digital products, which customs brokers use in foreign countries. The research demonstrates the issues related to the customs brokerage market development in Russia and the general pain points of the global customs brokerage market including the issues related to the process of digitization of customs operations. The authors researched main areas of application of artificial intelligence technology in the activities of customs brokers in developed countries allowing to decrease the labor intensity of the customs clearance process, reduce brokers' risks, both financial and legal ones (in particular, such effects are obtained by using technologies of natural language processing, image recognition, machine learning, deep learning, and predictive analytics). The use of artificial intellect based software enables customs brokers to decrease the volumes of manual data processing, accelerate the preparation of authorization documents required for customs clearance of goods crossing customs borders, improve risk management by reducing risks of incorrect application of HS codes as well as risks of customs law breaches, the latter being achieved by means of automation the analysis of the entire corpus of relevant legal documents, technical regulations, logistical and goods-accompanying documentation. The use of intellectual predictive analytics technology enables market players to develop compliance systems. The AI-based software products that are the most popular in the customs brokerage market are: document flow automation systems, programs of automatic determination of HS codes and customs duty calculation, compliance support programs. An important advantage of the above products is the continuous increase in the accuracy of work enabled by the use of machine learning technology. At the same time, the research has identified some issues and risks related to the implementation of the artificial intelligence technology at customs broker firms. The research will contribute to the development of informational marketing instruments for the customs brokerage market.

Key words: *instruments of informational marketing, consumer behavior, customs brokerage, service market, artificial intelligence.*

References

1. Eurasian Economic Union (2020). [Customs Code of the Eurasian Economic Union : CC EAEE : text as amended as of April 29, 2020 : came in force on January 1, 2018]. Available at: <https://docs.cntd.ru/document/456058064> (accessed: 01.11.2024). (In Russian).

2. Agapas. (n.d.). [What is customs broker – representative]. Available at: <https://agapas.ru/articles/kto-takoy-tamozhenny-broker-predstavitel> (accessed: 01.11.2024). (In Russian).
3. Krasova, E.V. & Ostanina, V.M. (2021). [Role and problems of the customs broker institute in the development of foreign economic activities]. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika. = Journal of Astrakhan State Technical University. 2*, 108–118, doi: 10.24143/2073-5537-2021-2-108-118. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-problemy-instituta-tamozhennyh-predstaviteley-v-razvitiivneshneekonomicheskoy-deyatelnosti> (accessed: 05.11.2024). (In Russian).
4. Federal Customs Service of the Russian Federation (2024). [Register of customs representatives]. Available at: <https://customs.gov.ru/registers/customs-representatives> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
5. Shakenova, D. (2024). [The future of customs brokers is in doubt]. Available at: <https://horizonevents.ru/interview/budushhee-tamozhennyh-predstavitelej-pod-voprosom/> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
6. Kislova, Iu. (2019). [The Russia's customs brokerage market size assessment and development forecast till 2028]. *Spetsializirovannyi nauchno-prakticheskii zhurnal «LOGISTIKA» = LOGISTICS Specialized Scientific and Practical Journal. 2*. Available at: <http://www.logistika-prim.ru/articles/ocenka-emkosti-i-prognoz-razvitiya-rynka-uslug-tamozhennogo-brokera-v-rossii-do-2028-g> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
7. Public Council at the Federal Customs Service of Russia (2024). [An obvious issue to be addressed]. Available at: <https://osfts.ru/meropriyatiya/2024/5115-ochevidnaya-problema-kotoruyu-nuzhno-reshat> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
8. Pogarskaiia, A.S. & Filatova, E.V. (2015) [The activities of customs brokers in the conditions of changes in export and import flows]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom = Management in Russia and Abroad. 6*, 89–96. (In Russian).
9. Shuklina, Z.N. (2016) [Improving the activities of customs brokers in the customs services market]. *Simvol nauki = The Symbol of Science. 1-1*, 229–235. (In Russian).
10. Kolodina, O.N. (2017). [The efficiency of engaging customs brokers for the customs clearance of goods]. *Nauchnyi zhurnal NovaUm.Ru = NovaUm.Ru Scientific Journal. 8*, 50–55. (In Russian).
11. Denisova, N.A. (2020) Role and prospects of the institution of customs representative development in the modern customs system in the Russian Federation. *Uchen. zap. Sankt-Peterburg. im. V.B. Bobkova filiala Ros. tamozh. Akad = Proceedings of V.B. Bobkov St. Petersburg Branch of the Russian Customs Academy. 1 (73)*, 18–22. (In Russian).
12. Vitiuk, V.V. & Fedorenko, K.P. (2023) The Role of Customs Representatives in Foreign Trade. *Rossiiskii vneshneekonomicheskii vestnik = Russian Foreign Economic Journal. 1*, 120–127, doi: 10.24412.2072-8042-2023-1-120-127. (In Russian).
13. Denisova, N.A. & Kononov, A.A. (2020) International experience of development of the institute of the customs representative. *Biulleten' informatsionnykh tekhnologii = Information Technology Bulletin. 1(13)*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-razvitiya-instituta-tamozhennogo-predstavitelya> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
14. GIDMARKET (2024) [Analysis of customs brokerage market in Russia]. Available at: <https://gidmark.ru/cat1/analiz-rynka-tamozhennyh-brokerov-v-rossii> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).
15. Mordor Intelligence (2024) United States customs brokerage market, size and share – growth trends and forecasts (2024–2029). Available at: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/united-states-customs-brokerage-market> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).

16. 360iResearch (2024) Customs Brokerage Services Market by Service Types (Advisory Services, Clearance Services, Tracking Services), Client Types (Individual Clients, Large Enterprises, Small and Medium Enterprises), Digital Solutions, Industry Verticals, Transactional Channels, Cargo Types – Global Forecast 2025-2030. Available at: <https://www.360iresearch.com/library/intelligence/customs-brokerage-services> (accessed: 15.10.2024).

17. GIDMARKET (2024) [Analysis of the dynamics of the market brokerage market in Russia, and the prospects of its recovery after the crisis]. Available at: <https://gidmark.ru/news/analiz-dinamiki-ryinka-uslug-tamozhennyih-brokerov-v-rossii-i-perspektivy-i-vozstanovleniya-posle-krizisa> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).

18. Mordor Intelligence (2022) U.S. Customs Brokerage Market Report 2022-2027: Top Players include United Parcel Service and FedEx Corporation. Available at: <https://www.businesswire.com/news/home/20220415005086/en/U.S.-Customs-Brokerage-Market-Report-2022-2027-Top-Players-include-United-Parcel-Service-and-FedEx-Corporation--ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20United%20States%20Customs%20Brokerage%20market%20is%20estimated,of%20more%20than%203.5%25%20during%20the%20forecast%20period.> (accessed: 10.11.2024).

19. Emergen Research (2023) Customs Brokerage Market, By Mode of Transportation (Sea, Air, and Land), By Application (Healthcare, Manufacturing, Telecommunication, Government and Public Utilities, and Others), and By Region Forecast to 2032. Available at: <https://www.emergenresearch.com/industry-report/customs-brokerage-market> (accessed: 15.10.2024).

20. Larina, A. (2023) [Russia's foreign trade volume increased by 8.1% in 2022]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/5873810> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).

21. Statista (2023) Total value of U.S. trade in goods (export and import) worldwide from 2004 to 2022. Available at: <https://www.statista.com/statistics/218255/total-value-of-us-trade-in-goods-worldwide-since-2004/> (accessed: 15.10.2024).

22. United Nations Statistics Division (2023) *2022 International Trade Statistics Yearbook Vol. I*. New York, United Nations, 368 p. ISBN 978-92-1-300058-8.

23. Wadhvani, P. (2023) [Contract logistics market: size, share, and growth, 2023-2032]. Available at: <https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/contract-logistics-market> (accessed: 10.11.2024). (In Russian).

24. Alta-Soft (2017) [Electronic declaring: goods declarations – 99,99%, transit declarations – 50,05%]. Available at: https://www.alta.ru/external_news/55211/ (accessed: 10.11.2024). (In Russian).

25. WTO & WCO (2022) The role of advanced technologies in cross-border trade: A customs perspective. Available at: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_wcotech22_key_findings_e.pdf (accessed: 15.10.2024).

26. Government of the Russian Federation (2020) [Directive No. 1388-p dated May 23, 2020 On the Approval of the Development Strategy for the Customs Service of the Russian Federation Through 2030 (as amended as for June 12, 2024)]. Available at: <https://docs.cntd.ru/document/564952866> (accessed: 01.11.2024). (In Russian).

27. Hu, H., Wen, Y., Chua, T.-S. & Li, X. (2014) Toward Scalable Systems for Big Data Analytics: A Technology Tutorial. *IEEE*. 2. 652-687, doi 10.1109/ACCESS.2014.2332453 (accessed: 15.10.2024).

28. Giordani, A. (2018) Artificial Intelligence in Customs Risk Management for e-Commerce: Design of a Web-crawling Architecture for the Dutch Customs Administration. *Computer Science, Business*. Available at: <https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-Intelligence-in-Customs-Risk-Management-Giordani/64c04084854122fd149b03c28d7c8bc1c70e53c3> (accessed: 24.10.2024).

29. Raft (n.d.). AI plays pivotal role in U.S. customs brokerage modernization says Raft CTO and co-founder Nisarg Mehta at NBCBA fall conference. Available at: <https://www.raft.ai/resources/blog-posts/ai-plays-pivotal-role-in-u-s-customs-brokerage-modernization-says-raft-cto-and-co-founder-nisarg-mehta-at-nbcbfa-fall-conference> (accessed: 24.10.2024).

30. Bohan, D.-M. (n.d.). How AI is transforming customs brokerages for the digital age: 5 takeaways from the NCBFAA 50th annual conference. Available at: <https://www.raft.ai/resources/blog-posts/how-ai-is-transforming-customs-brokerages-5-takeaways-from-ncbfaa-annual-conference> (accessed: 24.10.2024).

31. AiDock (n.d.). AI Assistants For Your Supply Chain Paperwork. Available at: <https://aidock.net/ai-assistants/> (accessed: 15.10.2024).

32. Yazid (2024) 5 ways generative AI is revolutionizing customs brokerage. Available at: <https://reads.alibaba.com/ru/5-ways-generative-ai-is-revolutionizing-customs-brokerage/> (accessed: 01.11.2024). (In Russian).

33. Eezyimport (n.d.). The Global AI Revolution in Customs Clearance. Available at: <https://www.eezyimport.com/the-global-ai-revolution-in-customs-clearance/> (accessed: 15.10.2024).

34. Passage (2024) How AI is Revolutionizing the Customs Brokerage Industry Available at: <https://trypassage.com/blog/how-ai-is-revolutionizing-the-customs-brokerage-industry> (accessed: 15.10.2024).

Kameneva Nataliia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Customs and Expert Examinations Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Voziyanova Ekaterina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Marketing and Trade Department, Donetsk National University of Economics and Trade Named After Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: e.voziyanova@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1224-6926

Kotyliak Iuliia, Senior Lecturer at Customs and Expert Examinations Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: julia.yakubova@rambler.ru

Received 20.11.2024